

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ «ГЕДОНИСТИЧЕСКОГО ИМПЕРАТИВА» ДЭВИДА ПИРСА

Насруллаева Мохигуль Сухробовна

Самаркандский государственный институт иностранных языков,
докторант кафедры Гуманитарных наук и информационных технологий

Annotatsiya: Ushbu maqolada faylasuf va trans gumanizm nazariyotchisi Devid Pirsnin ggedonistik imperativ nazariya sitahlil qilinadi. Uning inson azob uqubatlariga barham berish konsepsiyasi va jamiyat uchun kelib chiqishi mumkin bolgan ijtimoiy va manaviy oqibatlarini ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: transgumanizm, texnologiya, gedonistik imperativ, abolitsionizm, azob-uqubatlarni bekor qilish.

Аннотация: В данной статье анализируется гедонистический императив философа и теоретика транс гуманизма Дэвида Пирса. Рассматривается его концепция отмены страданий человека и возможные его социальные и нравственные последствия для общества.

Ключевые слова: трансгуманизм, технологии, гедонистический императив, аболиционизм, отмена страдания.

Abstract: This paper analyzes the hedonistic imperative of philosopher and transhumanist theorist David Pearce. His concept of canceling human suffering and its possible social and moral implications for society are examined.

Key words: transhumanism, technology, hedonistic imperative, abolitionism, abolition of suffering.

Дэвид Пирс является английским философом, одним из основателей «Мировой Трансгуманистической Ассоциации»(WTA)[1] вместе со своим коллегой Ником Бостромом. В настоящее время организация(WTA) носит название Humanity+и активно занимается распространением идей трансгуманизма, имеет большое количество последователей. Концепция

трансгуманизма возникла в середине 20 века. Она объединяет философские, социологические, технические и научные технологии с целью улучшения человеческого существования путем усовершенствования тела, умственных и эмоциональных способностей. Происхождение этой концепции связано с ростом научных достижений в области биоинженерии, информационных технологий, медицины, искусственного интеллекта и других областей, которые позволяют изменять и управлять биологическими процессами в клетках и органах человека. Дэвид Пирс является одним из теоретиков движения трансгуманистов в своей книге интернет-манифесте «Гедонистический императив» [2] описывает технологии, такие как геновая инженерия, нанотехнологии, фармакология и нейрохирургия, которые могут потенциально исключить негативный опыт для людей и животных. Дэвид Пирс считается основателем одной из форм трансгуманизма аболиционизме сторонники которого ратуют за отмену страдания в жизни.

Книга Дэвида Пирса «Гедонистический императив» представляет собой философское исследование новой морали и видения человечества в эпоху сингулярности. «Гедонистический императив» Дэвида Пирса показывает утопический мир, где страдания искоренены, а удовольствие является конечной целью. В своем рассуждении о страданиях, Дэвид Пирс подводит нас к выводу что: «физическая» и «ментальная» боль в нашей эволюционной истории в равной степени обречены на исчезновение» («Physical» and «mental» pain alike are destined to disappear into evolutionary history) [Там же]. А различные негативные эмоции такие как беспокойство, уныние и досада и т.д. были необходимы человечеству для выживания и являются на данном уровне развития человечества ненужными. Более того Дэвид Пирс предлагает избавиться от всех форм страдания несколькими способами: токовой стимуляцией мозга, при помощи дизайнерских наркотиков, которые не имеют побочных эффектов, манипуляции с генетикой людей с целью создание человека с так называемым «встроенным счастьем».

Однако не следует забывать, что страдание является необходимой составляющей человеческой жизни, например физическая боль является сигналом неполадок в организме. С точки зрения христианства и ислама страдания воспринимаются как испытания, которые закаляют человека и воспитывают в нем силу воли. В буддизме страдания преподаются как ключ для достижения конечной цели -просветления, освобождения от страданий.

По Шопенгауэру немецкому философу, сама жизнь есть страдание. Он считает, что важно понять эту истину с самого начала: мы рождены для страдания, жизнь так устроена, что мы обязаны страдать [3]. При этом Гедонистический императив Дэвида Пирса бросает вызов традиционным моральным рамкам и выступает за будущее, в котором технологии и этические соображения сходятся воедино, чтобы создать утопическое общество. Общество по типу «Дивного нового мира» Олдоса Хаксли с его сомой, дарящей блаженство. Изучая фундаментальные вопросы удовольствия, боли и человеческого опыта, Пирс вовлекает читателей в интеллектуальное путешествие, которое вызывает изменение границ морали и человеческого процветания. Запутанные философские концепции, связанные с гедонистическим императивом, заставляют задуматься о том, что такое счастье, о значении эмпатии и об этической ответственности, связанной с уменьшением страдания.

В обществе, где страдания сведены к минимуму, отдельные люди и сообщества могут столкнуться с необходимостью пересмотра своих ценностей и целей, что потребует пересмотра социальных структур и норм. Концепция Пирса заставляет читателей задуматься об этических последствиях такого переопределения и о возможном влиянии на человеческую самостоятельность и автономию.

Позиция Пирса в пользу сближения технологий и этических соображений побуждает исследовать моральные последствия использования передовых инструментов и вмешательств для изменения человеческого опыта. Это

вызывает вопросы об ответственном использовании технологий и этических границах при разработке усовершенствований в стремлении к удовольствию. В целом, исследование гедонистического императива Дэвидом Пирсом побуждает к глубокому взаимодействию с этическими соображениями, связанными с изменением человеческого опыта. Разбираясь с запутанными этическими концепциями, вплетенными в его концепцию, читатели сталкиваются со сложными философскими вопросами, которые выходят за рамки индивидуального удовольствия и касаются самой сущности человеческой морали и общественного благосостояния.

Библиография

1. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Humanity>
2. Дэвид Пирс «Гедонистический императив» 2015г., <https://www.hedweb.com/hedethic/tabconhi.htm>, стр 144
3. Шопенгауэр А. «Мир как воля и представление», Изд. Центр гуманитарных инициатив Москва-Санкт-Петербург, 2015 г., 586 стр.
4. Хвастунова Юлия Викторовна Гедонистический императив и райская инженерия Дэвида Пирса как нравственно-религиозная основа современного трансгуманизма // Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2020. №56. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gedonisticheskiy-imperativ-i-rayskaya-inzheneriya-devida-pirsa-kak-nravstvenno-religioznaya-osnova-sovremennogo-transgumanizma> (дата обращения: 13.03.2024).
5. Лапатин В.А. "умножая скорбь": страдание как обратная сторона "гедонистического императива" современности // Человек. Культура. Образование. 2018. №4 (30). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/umnozhaya-skorb-stradanie-kak-obrotnaya-storona-gedonisticheskogo-imperativa-sovremennosti> (дата обращения: 13.03.2024).

